

MAKTABDA TARIX DARSLARINI O'QUVCHILARGA KO'RGAZMALI QUROLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI HAQIDA

Kamalova Sayyora

Chilonzor tumani 201- maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8006542>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarix darslarini tashkillashtirish va ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar qo'llab dars tashkillashning ahamiyati tahlil etilgan bo'lib, unda ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tarix, dars, jarayon, ko'rgazmali qurollar, material, didaktika.

ABOUT THE IMPORTANCE OF USING STUDENTS IN HISTORY LESSONS AT SCHOOL

Abstract. This article analyzes the importance of the organization of history lessons and the use of modern technologies in the educational process.

Key words: history, lesson, process, visual aids, material, didactics.

О ВАЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье анализируется важность организации уроков истории и использования современных технологий в образовательном процессе.

Ключевые слова: история, урок, процесс, наглядные пособия, материал, дидактика.

O'quvchilarning tarixiy tafakkuri ularning umumiy dunyoqarashining shakllanishi bilan birgalikda boradi. O'quvchilarning dunyoqarashida tarixiy tafakkurning rivojlanishi uning amaliy faolligini ta'minlaydi.

Ya'ni, tarixan dunyoda mavjud bo'lgan fan-texnika yangiliklarini o'zlashtirishi bilan o'z faoliyatida yangilikka intilish o'zida yaratuvchanlik faoliyatini shakllantiradi. O'quvchi tarix fanidan bilimlar asosini o'zlashtirganda millatimiz va boshqa xalqlarning o'tmish, kecha va bugungi taraqqiyoti to'g'risidatushunchaga ega bo'ladi.

Tarix ta'limi har bir odamga etnomilliy, umummilliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirishga yordam berishi lozim. Bu o'quvchini shaxs, fuqaro, inson sifatida shakllanishiga asos bo'ladi. O'quvchilar O'zbekiston tarixi fanini o'rganish davomida umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirib boradi. Tarix darslari o'quvchilarga tarixiy bilimlarni yetkazib beruvchi vositagina emas, balki ularning ma'naviy-axloqiy jihatdan shakllanib borishlarini ta'minlovchi kuchli ta'sirga ega bo'lgan omil hamdir.

Maktab tarix ta'limining zamonaviy konsepsiyasi tarixni tizimli o'rganishni saqlab qoladi. Lekin tarix uning tamoyillari asosida o'rganiladi. Tarix o'quvfani o'rta maktabda gumanitar fanlarning rivojlanishi uchun metodologik shart-sharoit yaratadi.

Tarix fanining ma'lumotlari, tushunchalari, atamalariva tamoyillari boshqa fanlarda ham keng qo'llaniladi, o'z navbatida tarix fanida boshqa fanlardagi tushuncha, atamalardan foydalaniladi.

Tarix o'qitishning asosiy maqsadi, albatta o'tmish tarixni urganish va Vatanga sodiq jamiyat kishisini tarbiyalashdan iborat. Tarixni o'qitish deganda-tarixiy material vatanga munosib ruhda tarbiyalash va kamol toptirish vazifalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan jarayon, yangi o'qituvchi va o'quvchilarning aqliy ichki hamda o'quv harakatlari tashqi jarayoni tushuniladi.

Darsning ko'rgazmali bo'lishi, uning o'quvchilardagi tayyor obrazlarga suyana bilishi, o'quv materialini bayon qilish vaqtida ko'rgazmali qurollardan foydalanish va ko'rsatmali qurollar vositasida o'quvchilarning bilish faoliyatini tezlashtirish hamda ularning o'rganilayotgan tarixiy asoslarni voqea va hodisalarni aynan o'zini yoki ularning tasvirlarini ko'rish yordamida o'rganishlari tushuniladi. Ko'rsatmali tasvirlar tarixiy fakt va hodisaarning tashqi ko'rinishigina emas, balki ularning ichqi mohiyatni ham ochib beradi. Tarix o'qitishda ko'rsatmalilikning ahamiyati tarixiy faktlarni, hodisalarni ko'rish organlari ishtirokida mushohada etish va ular haqida aniq tasavvur hosil qilish bilan chegaralanmaydi, murakkab tarixiy hodisalarni, tushunchalarni tushunib olishni ham yengillashtiradi, tarixni to'g'ri real tushunisha yordam beradi. Demak, tarixiy voqealar takrorlanmaydi. Shuning uchun ham tarixiy bilimning muhim manbai sifatida har xil ko'rsatmali qurollarni qabul qilamiz. Ular orqali tarixiy o'tmish gavdalaniriladi. Faktlar konkretlashtiriladi.

Masalan: o'rta asr hunarmandchilik ustaxonasi bilan ingliz manufakturasining kartinasini fabrika-zavod kartinalari bilan taqqoslash orqali ijtimoiy taraqqiyot bosqichlarini, uning qonuniyatlarini o'zlashtirishga bo'ladi. Ko'rsatmali o'qitish usulinazorat, qabul qilish, esda saqlash, so'zlash malakalarini oshirishga yordam beradi.

Ko'rgazmali o'quv qurollari tashqi belgilariga ko'ra bosma, ekranli, tovushli o'quv qurollariga bo'linadi. Lekin u ham tez-tez ishlatiladi, ular tarixiy tasvirning mazmuni va xarakteriga ko'ra tasniflanadi, buning natijasida mavzu, rasm, shartli grafik ko'rinish ajratib ko'rsatiladi. Kartalar. Siyosiy, tarixiy, geografik, iqtisodiy, sinoptik xaritalar ma'lum (ular jahon sivilizatsiyalarining xronologik doirasini bir-biri bilan taqqoslab ko'rsatadi). Ushbu kartalarning barchasi tarixni o'rganishda muvaffaqiyatli qo'llaniladi.

Tarixiy xaritalar geografik asosda yaratilgan va voqealar yoki davrlar tarixining qisqartirilgan umumlashtirilgan obrazli-belgili tasvirlari. Tarixiy xaritalar jo‘g‘rofiy xaritalardan farqli o‘laroq, dinamik xarakterga ega bo‘lib, ular jarayon va hodisalarning dinamikasini ochib beradi. Ular hududning qamrovi (dunyo, qit‘a, davlatlar xaritalari), mazmuniga ko‘ra (1. umumiy ko‘rinish - ma‘lum bir davr voqealari aks ettirilgan), 2. umumlashtiruvchi - ma‘lum joy va vaqt ichidagi muayyan hodisa va hodisalar), 3. tematik - hodisa va hodisalarni o‘rganish mavzulari, masshtablar bo‘yicha (katta, o‘rta va kichik).

Ekran va ekran-tovush ko‘rinishi orasida (texnik ta‘lim vositalari) darslik va o‘quv qo‘llanmalari bilan birgalikda kino, film lentalari, audiodisklardan foydalanishni qayd etamiz. Slaydlar, shaffoflar, masalan, tarixning turli davrlarida yaratilgan me‘moriy yodgorliklarni tahlil qilish imkonini beradi.

Masalan: voqealarni kartina orqali bayon qilishni ko‘rib chiqamiz.” Rossiyadagi birinchi dehqonlar urushi” degan mavzuda qo‘zg‘olonning olib borilishini ochib berishda rassom E.E.Lissnerning ”Moskva yonida Bolotnikovning dehqonlar armiyasi jangining boshlanishi” kartinasidan foydalanamiz. Uni qo‘yidagi faktlar bilan hikoya qilish mumkin: “Kartina Nijnie Kotli selosida Moskva yonidagi hal qiluvchi jang ifodalangan. U 1606 y. 2- dekabrda bo‘lib o‘tdi.

O'ng tomonda otda turgan İvan Bolotnikovning o'zi. U Nijnie Kotlıdagi o'rnashgan dushman tomonga otlamayotgan otlıq kazak bo'linmalarini qutlamoqda. Piyodalar ham tez yurmoqda. Qo'zg'olonchılarning har xil kiyımlari, qurollari anıq ko'rsatilgan. Dehqonlar qo'llariga tushgan narsalari: bolta, pichoq va hokazolar bilan qurollangan. Ularning ko'pchiligini o'zlari yasashgan yoki bo'lmasam Shuyskiy askarlari bilan bo'lgan jangda tortib olgan. Mana kartinada 3 ot bilan tortib dushmandan olingan pushkani sudrab borayotir. Qo'riqchılarning birqanchasi tun, ayrimlari yarım tun, ayrimlari esa mis shlem ham kiyishgan, oyoq kiyımlari ham har xil. Bitta kazak orqalariga qo'llari bog'langan qo'lga tushgan ikkita dushmanni boshqaruvchiga olib borayotir. Bu hikoya orqali o'quvchılar İvan Bolotnikov qo'zg'olonining mag'lubiyatga uchrash sabablarini ham anglaydi. Masalan: qatnashganlarning ijtimoiy tarkibining har xilligi, mos darajada qurollanish.

Tarix o'qıtıshda ijtimoiy guruhlarning, tarixiy shaxslarning tipik obrazlarini shakllantırıshda portretlar katta o'rin tutadi. Ular bilan ishlashda tavsifnoma, tarixiy shaxs hayoti va xızmatlari haqida baen etiladi. Masalan: ("Jahon tarixi 7 sinf). Markaziy hokimiyatning kuchayishi" (Fr.) degan mavzuda XVIII asrda Filipp da Shampen chizgan Kardinal Rishelening portretini foydalanish mumkin. U 1624-1642 yillarda Frantsiyani idora qilib turgan Kardinal unvonini olgan Rischele Frantsiyada kotolik cherkoviga boshchilik qilar va shu bilan bir vaqtda qirolning birinchi vaziri edi.

Xulosa qilib aytganimida, amalga oshirilgan ishlar natijasida tarix darslarida ko'rgazmalilikning o'rni beqiyos, degan xulosaga kelish mumkin. Tarixni ko'rgazmali o'qıtıshda obrazli vosıtalar asosiy o'rinni egallaydi. Tarix darslarida rasm va multfilmlardan foydalanish o'quvchılarning xotirasini, tafakkurini, tasavvurini rivojlantırıshga xızmat qiladi.

REFERENCES

1. Abdulayev E.N. Tarixni o'qıtıshda ko'rinish va muammoli yondashuv, Maktabda tarix o'qıtısh, 2014 yil. 2. G'affarov Ya.X, G'affarova M. O'zbekiston xalqlari tarixini o'qıtısh usullari.T., 1996